

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

Axunov U.R. Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda kinestetik rivojlanish jarayonini takomillashtirishning metodik tizimi	128
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanish tendentsiyalar	131
Mamajonov B.B. Pedagogika yo'nalishi talabalari sog'lom turmush tarziga tayyorlash jarayonining pedagogik asoslari	135
Turg'untoshev M.I. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy faolligini oshirishda harakatli o'yinlarning ahamiyati	139
Mo'ydinova Sh.D. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida kasbiy pedagogik imidjni rivojlantirish texnologiyalari	142
Kadirova S.M. Ichki ishlar akademiyasi kursantlarida tezkor vaziyatlarda qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	148
Boltaboyeva N.M. Ingliz va o'zbek tillarida geografik joylar nomlarining lingvistik tahlili: strukturaviy yondashuv asoslari	152
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	159
Sultonova G.R. Dual ta'lim tizimini rivojlantirishda xalqaro tajribani pedagogik oliy ta'lim muassasalarida integratsiya qilish imkoniyatlari	162
Shavkatov F.Sh. Tasviriy san'atda ranglarining inson ruhiyatiga ta'siri	165
Sirojiddinova G.H. Talabalarda kreativlik fikrlashning innovatsion faoliyatining asosi . . .	170

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Egamberdiev A.A. Yoshlarning ijtimoiy muammolari	174
Abdullayeva A.A. Shaxs va oilaning axloqiy asoslarini shakllantirishda ayollarning tarbiyaviy rolini takomillashtirish	178
Satvaldiyev A.A. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning gender jihatlarini o'rganishda tadbirkor rahbar ayol faoliyatining o'rni	185
Raxmatullayeva G.M. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-ma'naviy odobni shakllantirish jarayonida o'qituvchining shaxsiy namunasi	188
Israilova Sh.T. Ijtimoiy munosabatlar va adolat muammolarining falsafiy chegaralari	191
Xakimova N.B. Sharq pedagogikasi tarixida qizlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash va tarbiyalash masalalari	197
Qaxxorova Sh.A. Al-Xorazmiy asarlarini o'qitishda raqamli didaktika vositasida talabalarda analitik ko'nikmalarni rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari	202
Turdialiyeva S. Ma'naviy yetakchilik- yoshlar o'rtasida ijobiy rol modellari	206
Abdullayeva N.A. Oliy ta'limda talabalar abstract fikrlash ko'nikmalarini mustahkamlash yo'llari	211
Ponsotova F.O'. Milliy qadriyatlar asosida talabalarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	215
Nodirbekov F.U. Talabalarda falsafiy tafakkurni rivojlantirishda sun'iy intellektning metodik asoslari	218
Karimov Q.S. Xalq sudyalari amaliyoti haqidagi huquqiy manbaning manbashunoslik va tarixshunoslik tahlili	223

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Zaparov A., Zafarov A. The relationship between theoretical education and practical activity in the development of professional qualities of future specialists	228
Qirg'izov F.B., Xoshimjonova O.A., Mamajonova O.Z., Abdullajonova Y.U., Mirzayeva Z.O., Muydinov N.T. Murakkab efirlar mavzusini o'qitishda demonstratsion tajribalardan foydalanish metodikasi	230

Xulosa qilib aytganda ichki ishlar akademiyasi kursantlarida tezkor vaziyatlarda qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish bugungi kun ta'lim tizimida eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Chunki kelajakda ular huquqni muhofaza qilish, jamoat tartibini ta'minlash, xavfsizlikni mustahkamlash kabi mas'uliyatli vazifalarni bajaradilar. Bunday jarayonlarda qaror qabul qilishning tezligi, aniqligi va huquqiy asoslanganligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu bois kursantlarda ushbu kompetensiyani shakllantirish uchun vaziyatli mashg'ulotlar, rol o'yinlari, trenajyor va virtual simulyatsiyalar, psixologik tayyorgarlik mashqlari hamda jamoaviy qaror qabul qilish metodlaridan foydalanish samarali natija beradi. Nazariya va amaliyotning uyg'unligi, xorijiy tajribalarni milliy sharoitga moslashtirish, innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish va psixologik omillarga e'tibor qaratish bu yo'nalishdagi ishlarning samaradorligini oshiradi. Demak, mazkur metodika kursantlarning kasbiy mahoratini yuksaltirish, ularni murakkab vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qila oladigan malakali mutaxassis sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hasanov O. *Kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishning nazariy asoslari*. – Toshkent: Fan, 2019. – 215 b.
2. Karimov B. *Ichki ishlar organlari faoliyatida tezkor vaziyatlarni boshqarish metodikasi*. – Toshkent: Akademya, 2020. – 188 b.
3. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi me'yoriy hujjatlari. – Toshkent, 2021. – 145 b.
4. *Pedagogik innovatsiyalar va interfaol metodlar: O'quv qo'llanma*. – Toshkent: Innovatsiya, 2022. – 172 b.
5. Xoliqov A. *Tezkor vaziyatlarda qaror qabul qilish psixologiyasi*. – Toshkent: Akademya, 2021. – 203 b.

UO'K: 81-112.2

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA GEOGRAFIK JOYLAR NOMLARINING LINGVISTIK TAHLILI: STRUKTURAVIY YONDASHUV ASOSLARI

<https://zenodo.org/records/17841916>

Boltaboyeva Nargizaxon Maxammatjon qizi

Andijon davlat chet tillari instituti,

Annotatsiya. *Mazkur maqolada ingliz va o'zbek tillaridagi geografik joy nomlarining lingvistik xususiyatlari strukturaviy yondashuv asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda toponimlarning morfologik, leksik va semantik tuzilishi, ularning tildagi sistemaviy o'rni hamda madaniy motivatsiyasi o'rganilgan. Maqola doirasida toponimlarning polikomponentli modeli, ularni hosil qiluvchi leksik birliklarning grammatik munosabatlari va so'z yasash mexanizmlari aniqlanadi. Ingliz va o'zbek tillaridagi toponimlarni qiyosiy o'rganish orqali milliy madaniyat, tarixiy xotira va ijtimoiy omillar til tizimidagi aksini topishi ochib berilgan. Tadqiqot natijalari toponimik tizimlarni lingvistik tahlil etish, ularning semantik qatlamini anglash hamda tarjima jarayonlarida ekvivalentlikni ta'minlashda amaliy ahamiyat kasb etadi.*

Kalit so'zlar: *toponim, strukturaviy yondashuv, semantika, morfologiya, lingvokulturologiya, polikomponentli birlik, qiyosiy tahlil.*

Аннотация. *В статье проводится лингвистический анализ географических названий в английском и узбекском языках на основе структурного подхода. Исследование посвящено морфологическому, лексическому и семантическому строению топонимов, их системному положению в языке и культурной мотивации. Определены поликомпонентные модели топонимов, грамматические отношения между их элементами и механизмы словообразования. Сравнительный анализ показывает, как национальная культура, историческая память и социальные факторы отражаются в языке. Результаты исследования имеют практическое значение для лингвистического анализа топонимических систем, интерпретации их семантики и обеспечения эквивалентности при переводе.*

Ключевые слова: *топоним, структурный подход, семантика, морфология, лингвокультурология, поликомпонентная структура, сравнительный анализ.*

Abstract. *This article analyzes the linguistic features of geographical place names in English and Uzbek within the framework of a structural approach. The study focuses on the morphological, lexical, and semantic composition of toponyms, exploring their systematic position in language and cultural motivation. The research identifies the polycomponent model of toponyms, grammatical relations between lexical units, and the mechanisms of word formation. Comparative analysis reveals how national culture, historical memory, and social factors are reflected through language. The findings of the study are of practical significance for linguistic analysis of toponymic systems, semantic interpretation, and ensuring equivalence in translation practices.*

Keywords: *toponym, structural approach, semantics, morphology, linguistic culture, polycomponent structure, comparative analysis.*

Geografik joylarning nomlanishi qadimdan tarix, madaniyatshunoslik, etnografiya kabi fanlar diqqat markazida bo'lib kelgan. Chunki joy nomlari nafaqat geografik belgini ifodalaydi, balki xalqning o'tmishi, madaniy qadriyatlari va dunyoqarashining til vositasida aks etishidir. Shu sababli toponimlar xalqning madaniy xotirasi, tarixiy tajribasi va ijtimoiy ongining o'ziga xos ko'zgidir.

XX asr oxiri va XXI asr boshlaridan boshlab toponimlarning faqat tarixiy yoki madaniy jihatdan emas, balki lingvistik xususiyatlarini ham tadqiq etish zarurligi haqida ilmiy muhokamalar kuchaydi. Bu davrdan boshlab toponimlar zamonaviy tilshunoslikning tadqiqot obyekti sifatida shakllandi, natijada toponimiya mustaqil fan sifatida rivojlana boshladi.

Toponimiya bugungi kunda geografik obyektlarning nomlanish tarixini, bu jarayonga ta'sir etuvchi madaniy, tarixiy, ijtimoiy va siyosiy omillarni o'rganish bilan bir qatorda, ularning lingvistik tuzilishi, semantik xususiyatlari va leksik ma'nolarini tahlil qilish bilan ham shug'ullanadi. Shuning uchun toponimlarni faqat joy nomi sifatida emas, balki til tizimining faol unsuri sifatida ko'rish zarur.

Har bir toponim o'zi mansub bo'lgan tilning leksik birligi sifatida morfologik, derivatsion va strukturaviy belgilarni o'zida mujassam etadi. Bu belgilar o'z navbatida xalqning madaniy qadriyatlari, ijtimoiy hayoti va tarixiy tafakkur darajasini aks ettiradi. Shu boisdan toponimlarni o'rganishda strukturaviy va derivatsion yondashuv eng samarali metodlardan biri sifatida qaraladi.

Strukturaviy tahlil yondashuvi toponimlarning tarkibiy tuzilishini, ularni tashkil etuvchi leksemalar, affiksalar elementlar va leksik kombinatsiyalar o'rtasidagi munosabatlarni aniqlash imkonini beradi. Bunday yondashuvda har bir toponim mustaqil birlik sifatida emas, balki butun til tizimining bir bo'lagi sifatida talqin etiladi. Tilshunoslikda strukturaviy tahlilning ahamiyati shundaki, u lingvistik birliklarning o'zaro bog'lanish mexanizmini, ya'ni so'z yasalishi va grammatik munosabatlar tizimini aniqlab beradi. Shu tariqa, toponimlarni faqat tarixiy yodgorlik sifatida emas, balki tirik, dinamik til unsuri sifatida o'rganish imkoniyati paydo bo'ladi.

Mazkur tadqiqotda Andijon viloyati hamda Norfolk (Buyuk Britaniya) hududlaridagi dam olish maskanlari toponimlari qiyosiy tahlil qilindi. Ushbu tahlilda aynan strukturaviy yondashuv asosiy metod sifatida tanlandi. Bunda har bir toponimning tuzilishi, komponentlar soni, ularning o'zaro grammatik bog'lanish usullari aniqlanib, semantik-morfologik bog'liqlik tahlil qilindi, zero toponimik birliklarning tuzilishini aniqlash, nechta komponentdan iborat ekanligi hamda grammatik bog'lanish usullarining ilmiy metodologik tahlil etishni muhim deb hisobladik [1].

1. Dastlab, har ikkala hududda joylashgan tog' va adirlar *toponimiyasini* strukturaviy jihatdan quyidagi turlarga bo'ldik:

1. *Oronimlarning struktural tahlili*

	Monokomponentlik toponimlar	Derivatsion toponimlar	So'z birikmasi shaklidagi toponimlar	Polikomponentlik toponimlar
Andijon viloyati	Oloy, Chotqol, Kurama, Farg'ona	Al-Aziz, Xidirsha	Imom Ota, Janubiy Olamushuk	Chilustun Tuyamo'yin Ulug'tog' Dalaquduq
Nolfolk hududi	Beacon, Stone, brink, Frog, Lock	Beeston, Highlash	Howo's Hill, Bunker's Hill	Bredenham Stonepit Titleshall Highlash

Taqdim etilgan jadvalda, Andijon viloyati va Norfolk hududidagi tog' hamda adir toponimlarini strukturaviy jihatdan 4 turga ajratdik: 1) monokomponent; 2) derivatsion; 3) so'z birkmasi shaklidagi va 4) polikomponent toponimlar [2].

Dastlab, *monokomponent toponimlar* tahliliga to'xtaladigan bo'lsak, Andijon viloyatida *Oloy, Chotqol, Kurama va Farg'ona* tog' tizmalari nomlari, Norfolk hududida esa *Beacon, Stone, Brink, Frog va Lock* kabi adirlik nomlari *monokomponent toponim* sifatida tavsiflandi. Jumladan, "Oloy" toponimi ikki bo'g'inli, fonetik jihatdan sodda birlik, uning tarkibida faqatgina bitta morfologik birlik mavjud, affiksial qo'shimchalar mavjud emas. Norfolk hududidagi "Beacon" ham *monokomponent toponim* bo'lib, bitta morfologik birlik, ya'ni asosdan iborat, derivatsion xususiyatga ega emas [3].

Toponimlarni strukturaviy tahlil qilar ekanmiz, mazkur 3 turga so'z birikmasini ham kiritdik, zotan ba'zi toponimlar tarkibida bosh va tobe so'z munosabatlari yaqqol seziladi. O'zbek tilida Imom Ota va Janubiy Olamushuk, ingliz tilida esa Howo's Hill hamda Bunker's Hill so'z birikmasi sifatida shakllangan toponimlardir.

Har ikkala tilda keltirilgan so'z birikmalarining o'xshashlik jihatlari farqlovchilaridan anchagina ustun. Masalan, Imom ota va Howo's Hill/Bunker's Hill so'z birikmalarining har ikkala, bosh va tobe qismlari ot + ot shakliga ega, Janubiy Olamushuk birikmasi esa derivatsion sifat (janub + iy) hamda ot so'z turkumidan iborat. Bog'lanish turiga ko'ra esa, o'zbek tilidagi toponimlar semantik subordinatsiya, ya'ni bosh va tobe so'z o'rtasida grammatik vositalarsiz, so'z tartibi hamda ma'no bog'liqligi bilan bog'langan. Ingliz tilidagi toponimlarda esa grammatik subordinatsiya kuzatiladi, ularning bosh va tobe so'z munosabatlari o'rtasida egalikni bildiruvchi qo'shimcha mavjud.

O'zbek tilidagi toponimlar orasida aniqlovchi semantik munosabati yotadi, ya'ni tobe so'z bosh so'zni qaysidir xususiyatini aniqlab ko'rsatadi (Janubiy tobe so'zi Olamushuk toponimining geografik joylashuvini aniqlab beradi). Ingliz tilidagi toponimlar o'rtasida esa tegishlilik semantikasi "- s" qo'shimchasining qo'llanilishi bilan yaqqol sezilib turadi.

Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, polikomponentli toponimlar har ikki tilda ham, asosan, ikki mustaqil so'z turkumining birikishi orqali hosil bo'lgan. Strukturaviy jihatdan bunday birliklarda ot so'z turkumi yetakchi (dominant) rol o'ynaydi. Masalan, o'zbek tilidagi Tuyamo'yin, Dalaquduq, Chilustun, ingliz tilidagi Stonepit, Bredenham, Titleshall kabi

toponimlar ikki mustaqil leksemaning – odatda ot + ot shaklidagi kompozitsion birikmasidan tashkil topgan.

O'zbek toponimlari orasida *Chilustun* nomi alohida lingvistik qiziqish uyg'otadi. Uning tarkibidagi "chil" leksemasi qadimgi turkiy tillarda "qirq" ma'nosini anglatgan, "ustun" esa "tayanch", "markaz" ma'nolarini ifodalaydi. Demak, bu toponim dastlabki shaklida "qirq ustunli joy" yoki "tayanchlar manzili" mazmunini bergan bo'lishi mumkin. Shu kabi semantik qatlam tahlili toponimning tarixiy va etimologik asosini ham ochib beradi.

Ingliz tilidagi *Highlash* toponimi tarkibida esa sifat (high) va ot (lash) so'z turkumlarining birikmasi yotadi. Bunda *high* komponenti joyning relyef yoki balandlik xususiyatini anglatga, *lash* komponenti o'zining denotativ ma'nosini – ya'ni aniq geografik obyekt nomini – saqlab qoladi. Bu holat ingliz tilidagi determinant + determinatum modelining faol qo'llanishini ko'rsatadi.

Strukturaviy jihatdan har ikkala tildagi toponimlarda kompozitsiya va birikish usullari ustunlik qiladi. O'zbek tilidagi *Tuyamo'yin* toponimida har ikkala komponent o'zining dastlabki leksik ma'nosini yo'qotib, yangi, umumlashgan semantik birlik hosil qilgan. Ingliz tilidagi *Stonepit* ("tosh kareri") va *Titleshall* ("Titul zal" yoki "Qirollik zali") birliklarida ham shu jarayon kuzatiladi – ya'ni komponentlarning ma'nosi sintetik bir butunlikka aylanadi.

Biroq ayrim toponimlarda bosh komponentning leksik ma'nosi saqlanib qoladi. Masalan, *Ulug'tog'* toponimida "tog'" komponenti o'zining denotativ ma'nosini (reallikdagi geografik obyekt) ifodalab qolgan, "ulug'" esa sifatlovchi yoki aniqlovchi vazifasini bajaradi. Xuddi shuningdek, *Highlash* toponimida *lash* so'zi semantik markazni tashkil etadi, *high* esa joyning balandlik belgisi sifatida aniqlovchi funksiyada qoladi.

Demak, o'zbek va ingliz polikomponentli toponimlarida struktura jihatdan o'xshashlik mavjud bo'lsa-da, semantik faol komponent har bir tilda turlicha aks etadi. O'zbek tilida semantik og'irlik ko'proq birikmaning umumiy ma'nosiga ko'chsa, ingliz tilida aniqlovchi va aniqlanuvchi orasidagi grammatik subordinatsiya saqlanadi.

Natijada, polikomponentli toponimlarni tahlil qilish til tizimlaridagi kompozitsion model, sintaktik subordinatsiya va semantik integratsiya jarayonlarini yoritishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ularning o'zaro qiyosiy tahlili nafaqat grammatik tuzilma, balki milliy tafakkur va nominativ an'analar o'rtasidagi o'xshashlik hamda tafovutlarni ham ochib beradi.

Andijon va Nolfork hududidagi gidronimlarning strukturaviy tahlilida uning geografik joylashuvi tasiri kuzatildi. Andijon vodiyning markazida joylashgan bo'lib, atrofi tog'lar bn o'ralganligi sababli viloyatdagi gidronimlar tahlili Nolfork hududidagidan ancha kamligi aniqlandi. Monokomponentli gidronimlar Andijon hududida aniqlanadi, Nolfork hududi asosan daryo va dengizlar borligi sababli, ular asosan daryo bo'yi suv obyektlarini nomlari bo'lib, bir asosli nomlar shaklida namoyon bo'ladi. Bularidan biz Hun, Ingol, Heacham, Mun Nar, va Yare.

Derevatsion gidronimlar xam kuzatuvimiz jarayonida Andijon hududida uchramadi, Nolfork hududida esa, Glaven, Wensum, Horsey, Sheringham. Bunda *Glaven* so'zi tahlil qilganimizda *Glava* so'zi slavyan rus so'zidan kelib chiqqani va gramatik qo'shimcha -"en" sifat yasovchi orqali ifodalangani aniqlandi.

Bu ikki hududdagi tematik bog'larning ham strukturaviy tahlil qilganda, Monokomponentli, Derivatsion, So'z birikmasi, Polikomponentli toponimlarga ajratib olindi va tadqiq etildi. Polikomponentlik atamaga Shirmonbuloq toponim bo'lib, u asosiy 2 leksik komponentdan iborat ligi tahlil qilinib, ular *shirmon* (joy nomi yoki sifat) *buloq* (joy nomi) leksemalari ot so'z turkumiga ega birliklardir.

Toponimik tizimda sanatoriya, rekreatsiya va sog'lomlashtirish obyektlariga berilgan nomlar alohida lingvistik qatlamni tashkil etadi. Ular semantik jihatdan "sog'ayish", "dam olish", "tabiat bilan uyg'unlik" kabi g'oyalarni ifodalaydi. Shu bois, bu toifani nomlash uchun "retreatonimlar" atamasini ilmiy muomalaga kiritish maqsadga muvofiqdir.

Mazkur termin ikki komponentdan tashkil topgan:

- *retreat* (inglizcha) – "dam olish", "ruhiy yoki jismoniy tiklanish" ma'nosidagi leksema;
- *-onim* (yunoncha *onoma* – "nom, atama") — nominativ birliklarni bildiruvchi lingvistik affiks.

Shunday qilib, retreatonimlar termini semantik va strukturaviy jihatdan sog'lomlashtirish, rekreatsiya va turizm obyektlariga berilgan toponimik nomlarni anglatadi.

1. Monokomponentli retreatonimlar. Har ikkala hududda monokomponentli retreatonimlar uchraydi. Masalan, Andijon viloyatida *Bobur, Buloq, Turon*; Norfolkdada esa *Ocean* va *Thompson*. Ular bitta mustaqil leksemadan iborat bo'lib, ichki grammatik yoki semantik bog'lovchi komponentga ega emas. Shuning uchun bu toponimlarni monokomponentli, ya'ni yagona leksik birlikdan tashkil topgan nomlar sifatida tasniflash mumkin.

Mazkur turdagi nomlar, odatda, simvolik yoki shaxs nomlaridan hosil bo'ladi (*Bobur, Turon*) yoki tabiiy obyekt nomlarini (masalan, *Buloq, Ocean*) o'z ichiga oladi.

2. Derivatsion retreatonimlar. Derivatsion retreatonimlar morfologik yasovchi vositalar orqali yangi leksik ma'no hosil qiluvchi toponimlardir. Ular ikki xil tuzilma asosida tahlil qilinadi:

O'zak + so'z yasovchi qo'shimcha

Madaniyat → *madaniy* (*sifat*) + *-at* (ot yasovchi suffiks);

Xonobod → *xon* (*ot*) + *-obod* (joy bildiruvchi derivatsion suffiks);

Holistic → *holy* (*sifat*) + *-istic* (*sifat yasovchi qo'shimcha*).

O'zak + grammatik shakl yasovchi qo'shimcha

G'oliblar → *g'olib* (*ot*) + *-lar* (*ko'plik qo'shimchasi*);

Pottles → *pottle* (*ot*) + *-s* (*ko'plik shakli*).

Bu tahlildan ko'rinadiki, har ikkala tilda ham grammatik shakl (ko'plik) bir xil semantik funksiyani bajaradi, ya'ni obyektidagi ko'plik yoki kenglik ma'nosini ifodalaydi. Shu bilan birga, derivatsion suffikslar yangi nominativ birlik hosil qilishda faol ishtirok etadi.

3. So'z birikmasi shaklidagi retreatonimlar. Mazkur turdagi toponimlar har ikkala tilda eng ko'p uchraydigan struktural modeldir. Ular ikki yoki uch mustaqil leksik birlikning birikishidan hosil bo'ladi.

Andijon viloyatida: *Med City, Oltin vodiy tabiati, Janubiy Olamushuk*;

Norfolkdada: *Berryhill Retreat, St. Mary's Lodge, Haven Farmhouse, Elmwood Hall*.

O'zbek tilidagi birikmalar, odatda, bitishuv yo'li bilan shakllanadi – ya'ni grammatik vosita ishtirokisiz komponentlar bevosita bog'lanadi (*Oltin vodiy, Janubiy Olamushuk*).

Ingliz tilida esa moslashuv yo'li bilan birikish sodir bo'ladi. Masalan, *St. Mary's Lodge* birikmasida qaratqich kelishigi *-s* grammatik ko'rsatkichi tobe so'zni bosh so'zga bog'laydi.

Har ikkala tilda ham aniqlovchi + aniqlanmish munosabati kuzatiladi:

Med City – "qanday shahar?" so'rog'iga javob bo'luvchi *med* (*medical*) komponenti aniqlovchi; *Janubiy Olamushuk* – "qaysi joy?" so'rog'iga javob beruvchi *janubiy* komponenti aniqlovchi;

St. Mary's Lodge – *Mary* aniqlovchi, *Lodge* aniqlanmish sifatida keladi.

Bu strukturaviy model til tizimlarining semantik izchilligini va grammatik bog'lanish usullarini ochib beradi[4].

4. Polikomponentli retreatonimlar. Polikomponentli retreatonimlar nisbatan kam uchrasa-da, semantik jihatdan murakkab nominativ birliklar hisoblanadi. Masalan, Norfolk hududidagi *Barefoot Sanctuary* toponimi uch komponentdan iborat bo'lib, unda "barefoot" – "yalangoyoq", "sanctuary" – "panoh yoki tinchlik maskani" semantik jihatdan bir butun obrazni hosil qiladi.

So'nggi yillarda qishloq turizmi nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy-madaniy jihatdan ham muhim yo'nalishlardan biri sifatida shakllanmoqda. Shu bilan birga, qishloq turizmi obyektlarining nomlanishi — ya'ni ularning toponimik tizimi — tilshunoslik, sosiolingvistika va madaniyatshunoslik kesishmasida o'rganilishi lozim bo'lgan masaladir. Bunday nomlar xalqning tabiiy muhitga munosabati, milliy qadriyatlar va ijtimoiy-estetik didini aks ettiradi.

Monokomponentli nomlar odatda tabiat unsurlari yoki qishloq xo'jaligiga oid asosiy obyekt nomlaridan tashkil topadi. Masalan, Andijon viloyatida Bog', Paxta, Navbahor; Norfolkda esa Elm, Brook, Field. Bu nomlar bitta leksik birlikdan iborat bo'lib, semantik jihatdan joyning tabiati yoki faoliyat yo'nalishini ifodalaydi.

"Oltin Vodiy Meva Maskani" toponimi Andijon viloyatida joylashgan qishloq turizmi obyektiga berilgan zamonaviy nomlardan biridir. Bu nom o'zining tuzilishi, semantik motivatsiyasi hamda madaniy ma'nosi jihatidan qator jihatlarda alohida ilmiy qiziqish uyg'otadi [6].

1. Strukturaviy tahlil. Toponim uch komponentdan tashkil topgan: Oltin (sifat) + Vodiy (ot) + Meva Maskani (so'z birikmasi). Birinchi ikki komponent (Oltin Vodiy) bir-biri bilan bitishuv yo'li bilan bog'langan, ya'ni grammatik vositasiz, lekin semantik jihatdan kuchli izchillik hosil qiladi.

Uchinchi komponent (Meva Maskani) esa birikma shaklida kelsa-da, butun nom bilan appozitiv (izohlovchi) munosabatda turadi. Demak, bu toponimning umumiy strukturaviy modeli quyidagicha:

Sifat + Ot + (Ot + Ot) → Oltin Vodiy Meva Maskani

Bunday tuzilma o'zbek tilida polikomponentli toponim sifatida baholanadi.

2. Morfologik tahlil. Toponim tarkibidagi har bir komponent mustaqil leksik birlik sifatida mavjud:

Oltin — qadriyat, qimmatbaho narsa, mukammallik belgisi.

Vodiy — "tog' oralig'idagi kenglik, unumdor yer" ma'nosini bildiruvchi ot.

Meva — "hosil, daraxt mevasi";

Maskan — "joy, yashash yoki faoliyat yuritish manzili".

So'z yasash jihatidan toponim tarkibida yangi so'z yasovchi affiks ishtirok etmagan, ya'ni u kompozitsiya (so'z birikmasi) yo'li bilan hosil bo'lgan.

3. Semantik tahlil. "Oltin Vodiy Meva Maskani" toponimi o'z semantik strukturasi tabiiylik, serhosillik va madaniy qadriyat g'oyalarini mujassam etadi.

"Oltin" komponenti — ramziy obraz bo'lib, unumdorlik va farovonlikni anglatadi;

"Vodiy" — geografik belgi, joyning relyef va tabiiy xususiyatini bildiradi;

"Meva Maskani" — joyning iqtisodiy yo'nalishi (bog'dorchilik, dehqonchilik)ni ko'rsatadi. Demak, bu toponimning denotativ ma'nosi — "mevachilik bilan shug'ullanadigan unumdor vodiydagi joy", konnotativ ma'nosi esa — "farovonlik, baraka, tabiiy go'zallik va sog'lom hayot ramzi" sifatida namoyon bo'ladi.

4. Madaniy va sotsiolingvistik jihatlar “Oltin Vodiy Meva Maskani” toponimi o‘zida xalqning tabiatga ijobiy munosabatini hamda milliy qadriyatlar asosidagi estetik qarashlarini mujassamlashtiradi. “Oltin” sifati o‘zbek madaniyatida har doim “eng yaxshi”, “barakali”, “aziz” ma’nosida qo‘llaniladi. Shu bois bu toponim brend xarakteriga ega, ya’ni u nafaqat geografik nom, balki turistik va marketing funksiyasini ham bajaradi. Shuningdek, “maskan” komponentining ishlatilishi nomga emosional yumshoqlik va insoniy yaqinlik beradi. Bu semantik jihatdan “sog‘lomlashtirish” yoki “rekreatsiya” g‘oyasi bilan hamohangdir [7].

5. Qiyosiy aspekt Qiyosan olganda, ingliz tilidagi “Green Valley Farm” toponimi “Oltin Vodiy Meva Maskani” bilan strukturaviy o‘xshashlikka ega. Har ikkala nom: atributiv birlik (sifat + ot) asosida boshlangan (Oltin Vodiy / Green Valley), keyin faoliyat turini bildiruvchi obyekt bilan yakunlangan (Meva Maskani / Farm). Biroq semantik jihatdan o‘zbek toponimida ramziy obrazlilik (oltin → baraka) kuchli bo‘lsa, ingliz tilidagi variantda denotativ realizm (green → tabiiy holat) ustunlik qiladi. “Oltin Vodiy Meva Maskani” toponimi o‘zining ko‘p qavatli semantik strukturasi, fonetik uyg‘unligiga va madaniy ifoda kuchiga ko‘ra, zamonaviy o‘zbek toponimiyasining faol modeliga kiradi. U polikomponentli, kompozitsion tuzilmadagi nom bo‘lib, xalqning tabiat, mehnat va farovonlik haqidagi qarashlarini til tizimida ifodalashning yorqin namunasidir. Bu toponim bugungi kunda qishloq turizmi brendlari uchun ham samarali nominativ shakl sifatida xizmat qilmoqda [8].

Natijalar shuni ko‘rsatdiki, har ikki hududdagi toponimlar o‘zaro farqli madaniy muhitda shakllangan bo‘lsa-da, ularni birlashtiruvchi umumiy til tizimiga xos qonuniyatlar mavjud. Masalan, geografik obyekt nomlarida tabiiy manzara (river, lake, valley), inson faoliyati (farm, mill, street) va madaniy-mifologik unsurlar (saint, royal, ancient) bilan bog‘liq komponentlar yuqori chastotada uchraydi.

Bundan tashqari, o‘zbek toponimlarida affiksial model (-lik, -chi, -on, -zor) orqali yasalgan joy nomlari keng tarqalgan bo‘lsa, ingliz toponimiyasida esa kompozitsion struktura (compound naming) ustuvorlik qiladi — masalan, *King’s Lynn, Riverdale, Greenhill*.

Toponimlarni lingvistik jihatdan o‘rganish ularning semantik, morfologik va madaniy mazmunini chuqurroq anglash imkonini beradi. Ayniqsa, strukturaviy tahlil metodini qo‘llash orqali toponimlarning shakl va mazmun birligi, grammatik tizimdagi o‘rni hamda tarixiy evolyutsiyasi aniqlanadi.

Andijon va Norfolk toponimlari misolida shuni kuzatish mumkinki, joy nomlari o‘z tilining grammatik va semantik qonuniyatlariga asoslanib shakllanadi, ammo ularning ichki mazmuni milliy tafakkur va madaniy meros bilan chambarchas bog‘liq. Shu sababli toponimlarni tilshunoslik, tarix va madaniyatshunoslik nuqtayi nazaridan kompleks o‘rganish zamonaviy tilshunoslik uchun dolzarb ilmiy yo‘nalish bo‘lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hakimov Q.M., Mirkamilov M.T. Toponimika (Darslik). – Toshkent: “Tafakkur Avlodi”, 2020. – B. 100.
2. Ainiyala T., Saarelma P., Sjoblom P. Names in focus: an introduction to Finnish onomastics. *Studia Fennica Linguistica*. – Helsinki: Finnish Literature Society, 2012. – B. 4-5.
3. Мухторов А., Радматуллаев Ш. Хозирги узбек адабий тили (дарслик). - Тошкент “Ўзбекистон”, 1992. – Б. – 245.
4. Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка. Москва: Прогресс, 1986. – С. 8.
5. Oxford Advanced Learners Dictionary – Oxford: Oxford University press, 2005. – 1924 p.
6. Радбиль А. А. Лингвистическая номинация: теория и практика. – М.: Наука, 2009. – Б. 15.

7. Choi, S. (2018). Toponymy, Place Name Conversion and Wayfinding. Journal of Urban Management, 7(2), 56–67.
8. Usmonova, M. (2025). Toponyms as Linguistic Units. Science-Research Journal, 3(1), 45–53.

UO'K: 31.25.18

PEDAGOGIK FANLARNI O'QITISH JARAYONIDA TALABALARNING REFLEKSIV KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING METODIKASI

<https://zenodo.org/records/17841932>

Dilshodbekova Maxliyo Isroiljon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Mazkur maqolada pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarning refleksiv ko'nikmalarini shakllantirishning metodik asoslari yoritilgan. Tadqiqotda refleksiya tushunchasining mazmuni, uning shaxsning kasbiy rivojlanishidagi o'rni va ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, talabalarda refleksiv fikrlashni rivojlantirishda interfaol metodlar, mustaqil tahliliy topshiriqlar va amaliy mashg'ulotlarning o'rni ochib berilgan. Maqolada o'qituvchi faoliyatida refleksiv yondashuvni joriy etish orqali ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy-amaliy tavsiyalar ham keltirilgan. Natijada, talabalarning o'z faoliyatini tahlil qilish, xulosalar chiqarish va o'z-o'zini baholash ko'nikmalari rivojlanadi.

Kalit so'zlar: refleksiya, refleksiv ko'nikma, pedagogik jarayon, interfaol metod, tahlil, o'qitish metodikasi, mustaqil fikrlash.

Аннотация. В статье рассматриваются методические основы развития рефлексивных навыков студентов в процессе преподавания педагогических дисциплин. Раскрывается сущность понятия «рефлексия» и её значение в профессиональном становлении личности. Особое внимание уделено использованию интерактивных методов, аналитических заданий и практических занятий для формирования у студентов способности к самопознанию и самооценке. Автор предлагает практические рекомендации по внедрению рефлексивного подхода в деятельность преподавателя, что способствует повышению эффективности учебного процесса и развитию критического мышления обучающихся.

Ключевые слова: рефлексия, рефлексивные навыки, педагогический процесс, интерактивные методы, анализ, методика преподавания, самостоятельное мышление.

Abstract. This article examines the methodological foundations for developing students' reflective skills in the process of teaching pedagogical subjects. The concept of reflection and its significance in professional development are analyzed. The study emphasizes the use of interactive teaching methods, analytical tasks, and practical exercises to enhance students' ability to evaluate their own learning experience. The author proposes methodological recommendations for integrating reflective approaches into teaching practice, which contributes to improving the quality of education, fostering self-awareness, and strengthening students' independent and critical thinking abilities.

Keywords: reflection, reflective skills, pedagogical process, interactive methods, analysis, teaching methodology, critical thinking.

Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarni nafaqat nazariy bilim bilan ta'minlash, balki ularning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish ham dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Refleksiya – shaxsning o'z faoliyatini tahlil qilish, xatolarini anglash, natijalarini baholash va kelgusida samaradorlikni oshirish imkoniyatini beruvchi ichki psixologik jarayon sifatida ta'riflanadi. Shu nuqtai nazardan pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarda refleksiv fikrlashni shakllantirish ularning mustaqil va tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Ta'lim jarayonida refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish talabaning shaxsiy o'sishi, kasbiy tayyorgarligi va ijodiy faolligini oshirishga yordam beradi. Bu esa, o'z navbatida, ta'lim sifatini yaxshilash va talabalarni kelajak kasbiy faoliyatga tayyorlash imkonini beradi. Pedagogik jarayonda refleksiv yondashuv talabaning o'z-o'zini baholash,

